

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 01 - DA (E1)
Janela Temporal Total	00:00:00 a 00:31:41
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 91 PL2/DA = 162
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)

Pistas Empíricas			
A	Implantação percebida como vertical e sem consulta	Marcador Temporal	Excerto
		[00:01:27 PL2-DA]	“Se deu assim, de forma vertical, ou seja, não houve uma consulta pública à comunidade escolar, pais, alunos, professores.”
		[00:01:39 PL2-DA]	“Não houve esse tipo de consulta.”
B	Comunicação inicial informal e desencontro institucional	Marcador Temporal	Excerto
		[00:01:42 PL2-DA]	“Em princípio, foi noticiado em um blog...”
		[00:01:50 PL2-DA]	“...a própria Secretaria de Educação. Não sabia dessa implantação.”
		[00:02:03 PL2-DA]	“...eles disseram que não sabiam que nossa escola estava listada.”
C	Implantação descrita como coercitiva, com pressão por adesão/matriculas	Marcador Temporal	Excerto
		[00:03:06 PL2-DA]	“...de uma forma, entre aspas, um pouco coercitiva, né?”
		[00:03:17 PL2-DA]	“...comunicou a escola que o curso deveria haver em fevereiro.”
		[00:03:46 PL2-DA]	“É carro de som, visitar escolas, folder, pelos postes, na rua.”
		[00:04:10 PL2-DA]	“...a direção foi chamada a regional. E sofreu uma certa pressão para que houvesse o curso.”
D	Resistência e baixa atratividade percebida na comunidade/famílias	Marcador Temporal	Excerto
		[00:04:55 PL2-DA]	“Houve resistência também da comunidade... algumas mães, pais, alunos, eles não queriam.”
		[00:05:14 PL2-DA]	“...não via, não vislumbrava... possibilidade de trabalho.”
E	Parceria externa como elemento de ingerência/monitoramento e foco de resistência - SEEDUC-INSTITUIÇÃO	Marcador Temporal	Excerto

		[00:05:48 PL2-DA]	“...veio acompanhada junto com a Fundação Ayrton Senna.”
		[00:06:17 PL2-DA]	“...pessoas da fundação vinham... entravam na sala de aula para ver o que os professores estavam dando...”
		[00:06:30 PL2-DA]	“Então, houve uma resistência muito grande.”
F	Formação docente percebida como insuficiente e concomitante à implantação	Marcador Temporal	Excerto
		[00:06:46 PL2-DA]	“...os professores... ainda não tinham tido nenhum tipo de aprimoramento.”
		[00:07:08 PL2-DA]	“O professor que nunca tinha trabalhado projeto de vida...”
		[00:11:52 PL2-DA]	“...colocou alguns cursos online... mas foi concomitante ao processo de implementação.”
G	Infraestrutura/recursos: promessas, ausência de preparação e resposta “com recursos próprios”	Marcador Temporal	Excerto
		[00:08:28 PL2-DA]	“...algumas coisas foram prometidas que não aconteceram...”
		[00:08:36 PL2-DA]	“...material didático diferente, material laboratório.”
		[00:09:21 PL2-DA]	“...a própria escola acabou gerindo com os seus recursos próprios...”
		[00:09:47 PL1] - [00:09:50 PL2-DA]	“Não havia nada de infraestrutura, nada.” [PL1] - "Isso" [PL2-DA]
H	Reconhecimento/incentivo: ausência de contrapartidas	Marcador Temporal	Excerto
		[00:11:05 PL2-DA]	“Nenhum tipo, nem de gratificação, melhoria de cargo.”
		[00:11:15 PL2-DA]	“Sem nada.”
I	Avaliação de resultados: sucesso percebido, mas com qualificação importante	Marcador Temporal	Excerto
		[00:13:20 PL2-DA]	“A escola ganhou muitos prêmios...”
		[00:13:45 PL2-DA]	“...acabou funcionando, mas não exatamente por ser um curso de empreendedorismo... mas... por ser um curso de educação integral.”

J	Sustentação e futuro: tensão entre valor pedagógico e baixa demanda/evasão	Marcador Temporal	Excerto
		[00:24:06 PL2-DA]	“...evasão muito grande...”
		[00:26:54 PL2-DA]	“...eu gostaria que continuasse, mas eu não vejo muito futuro.”
K	Proposição final: “ressignificação” do sentido de empreendedorismo	Marcador Temporal	Excerto
		[00:30:29 PL2-DA]	“...deveria ter uma ressignificação no curso...”
		[00:31:05 PL2-DA]	“...no discente de empreender em si mesmo.”

TRECHOS CANDIDATOS A ATRAVESSAR MAIS DE UM FATOR ANALÍTICO (para "leitura controlada")		
	Pistas Empíricas	Marcador Temporal
1	Implantação vertical + pressão institucional (clima/cultura + governança/gestão + relação com atores externos)	[00:01:27–00:04:10 PL2-DA]
2	Fundação Ayrton Senna: acompanhamento/monitoramento (parcerias externas + formação/práticas docentes + clima interno)	[00:05:48–00:06:30 PL2-DA]
3	Recursos prometidos vs. resposta da escola com recursos próprios (infraestrutura/recursos + capacidade institucional de mobilização + narrativa de implementação)	[00:08:28–00:09:21 PL2-DA]
4	Resultados (prêmios/vestibular) atribuídos ao integral e não ao empreendedorismo (alinhamento pedagógico + cultura/clima + visão/identidade do itinerário)	[00:13:20–00:13:45 PL2-DA]